

Wirksamkeitsstudie an der HfH zu «Social Stories»

Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen erweitern ihre sozialen und kommunikativen Kompetenzen – ein neues Forschungsprojekt.

Prof. Dr. Anke Sodogé

Im Forschungsprojekt A.21 wird derzeit an der HfH überprüft, ob sich durch die Arbeit mit «Social Stories» die sozial-kommunikativen Kompetenzen von Kindern mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) nachweisbar verbessern lassen.

Menschen sorgen mit Hilfe ihres Wissens über die Konventionen der Sprachverwendung für das Gelingen von Kommunikation mit anderen. Diese Fähigkeit wird fachsprachlich als pragmatisch-kommunikative Sprachkompetenz bezeichnet. Hierzu gehört u. a. die Verwendung von nonverbalen und verbalen Kommunikationsmitteln wie Blickkontakt, Einsatz von Mimik und Gestik oder Begrüssungs- und Dankesformeln. Diesem Bereich der Sprachkompetenz zugeordnet ist auch das Wissen über Regeln zur Initiierung, Weiterführung und Beendigung von Gesprächen sowie die Fähigkeit, Gesprächsinhalte an die Bedürfnisse des Zuhörenden anzupassen, indem die Perspektive und das Vorwissen des Gegenübers berücksichtigt wird.

Im Rahmen einer unauffälligen Sprachentwicklung beginnt der Erwerb der pragmatisch-kommunikativen Sprachkompetenz bereits sehr kurz nach der Geburt während der ersten Interaktionen zwischen Eltern und Kind und gilt bis spätestens zum elften Lebensjahr mit dem Erwerb empathischer Gesprächskompetenz als abgeschlossen.

Defizite der Interaktion

Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion und Kommunikation gehören zu den Kernsymptomen der Autismus-Spektrum-Störungen. Die Teilgruppe der Betroffenen mit Autismus-Störungen auf hohem Funktionsniveau bzw. Asperger Syndrom verfügt meist über insgesamt gute sprachliche Kompetenzen, trotzdem sind sie nur selten in der Lage, Kommunikationssituationen, insbesondere

Forschung an der HfH

Aktuelle Fragen der Heilpädagogik stehen im Zentrum des Bereiches Forschung und Entwicklung an der HfH. Die grosse Bandbreite an Projekten und die Ausrichtung an internationalen Standards machen die HfH zu einem anerkannten Kompetenzzentrum für das vertiefte Verständnis von Menschen mit Behinderungen in den Bereichen Lernen, Arbeiten, Wohnen und Freizeit. Ziel ist es, die Lebensqualität dieser Menschen, vom Kleinkind bis zum älteren Menschen, zu verbessern. Projektergebnisse werden als Handreichungen für die Praxis, in Form von praxisorientierten Berichten mit Empfehlungen oder als wissenschaftliche Werke publiziert. Einen Überblick zu allen Forschungsprojekten in fünf Schwerpunkten finden Sie unter www.hfh.ch/forschung.

Kinder und Jugendliche mit ASS haben oft ein beeindruckendes, detailreiches Wissen über Spezialthemen.

Flughafen Zürich (Foto)

mit Gleichaltrigen erfolgreich zu gestalten. Eine wesentliche Ursache hierfür ist ihre mangelnde Fähigkeit, sich in die Gedanken und Gefühlswelt von anderen Menschen hineinzusetzen, eine sogenannte «Theory of Mind» zu entwickeln. Hinsichtlich der Gestaltung von Gesprächen hat das z. B. zur Folge, dass die Kinder und Jugendlichen oft nicht akzeptieren, dass andere Menschen nicht gesprächsbereit sind, weil sie mit anderen Dingen beschäftigt sind. Der Sinn von Begrüssungs- und Abschiedsformeln oder höflichen Umschreibungen erschliesst sich ihnen nicht. Redewendungen oder ironische Kommentare verstehen sie oft wörtlich.

Dennis ist ein zehnjähriger, sehr aufgeweckter und fröhlicher Bub mit Autismus-Spektrum-Störung. Seine Eltern beschreiben sein Kommunikationsverhalten folgendermassen: Dennis verfügt über ein beeindruckendes Spezialwissen zu Flugzeugen. Er erzählt sehr gern und detailliert über sein Hobby. Er wird wütend, wenn seine Eltern oder andere vertraute Personen keine Zeit haben, ihm zuzuhören oder sich gerade über etwas Anderes unterhalten möchten. Wenn er ein Anliegen hat, kann er penetrant sein. Am Familientisch möchte er das Gespräch bestimmen und bringt seine Themen beharrlich ein, ohne die Gesprächsbeiträge der anderen Familienmitglieder zu beachten.

Er versucht, seine Eltern als Informationsquelle zu nutzen und versteht nicht, warum sie sich nicht so intensiv für Flugzeuge interessieren wie er. Beim Spielen mit anderen Kindern oder seinen Geschwistern gibt es viele Konflikte, weil Dennis die Verhaltensweisen seiner Spielkameraden nicht vorhersehen und einordnen kann. Seine Eltern wünschen sich dringend eine wirksame Förderung seiner sozial-kommunikativen Kompetenzen.

Die Förderung der sozialen und der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen hat in der Therapie von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen einen hohen Stellenwert. Es gibt verschiedene Förderkonzepte und -materialien

«Die Wirksamkeit unseres Tuns zu erforschen, weist uns den Weg in die Zukunft.»

Prof. Dr. Karin Bernath,
Prorektorin der HfH

zum Thema. Allerdings fehlen noch aussagekräftige Wirksamkeitsstudien zur Überprüfung der Effektivität der Förderkonzepte.

An der HfH wird zurzeit eine solche Studie durchgeführt. Als erster Schritt soll durch die systematische Analyse der Förderung von vier Buben mit Autismus-Spektrum-Störungen mit hohem Funktionsniveau überprüft werden, ob sich die sozialen und pragmatischen Kompetenzen im ausgewählten Förderbereich durch die Arbeit mit «Social Stories» nachweisbar verbessern lassen.

Wirksamkeitsstudie an der HfH

Die Arbeit mit «Social Stories» ist ein Förderkonzept, das Carol Gray Anfang der 1990er Jahre entwickelt hat. Das englischsprachige Programm ist in Amerika und Australien sehr bekannt und wird häufig für die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit ASS verwendet. Fachpersonen in Schulen und therapeutischen Einrichtungen in der Schweiz

nutzen es bisher erst vereinzelt. Dementsprechend liegen zur Effektivität des Förderkonzepts ausschliesslich Ergebnisse aus dem angloamerikanischen Sprachraum vor. Nachdem die «Social Stories» 2014 ins Deutsche übersetzt wurden, kann man davon ausgehen, dass das Programm zukünftig auch im deutschsprachigen Raum in der Praxis eingesetzt wird. Forschungen über die Wirksamkeit der Arbeit mit «Social Stories» aus deutschsprachigen Ländern sind daher dringend erwünscht.

«Social Stories» sind kurze Geschichten, die in einem klar definierten Format und Stil geschrieben sind. Sie beschreiben in strukturierter, zusammengefasster Form, was in einer sozialen Situation geschieht. Durch den Einsatz von «Social Stories» wird intendiert, Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störungen soziale Situationen unterschiedlicher Komplexität zu erläutern und mit ihnen passende Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten zu erarbeiten. Die Inhalte, die so ausgewählt werden, dass sie für die Kinder und Jugendlichen mit Autismus bedeutsam sind, müssen an die individuellen Kompetenzen und den spezifischen Förderbedarf angepasst werden. Darüber hinaus können sie mit Blick auf die Bedürfnisse des Einzelnen neu konstruiert werden. Die Informationen werden über Bilder und Text gegeben und stellen einen Gesprächsanlass dar. Die Praxisphase der Intervention startete Ende Januar 2015. Die Ergebnisse werden mit Spannung erwartet.

Prof. Dr. Anke Sodogé ist Dozentin im Departement Pädagogisch-therapeutische Berufe, sie ist Expertin für Sprache und Kommunikation und leitet verschiedene Forschungsprojekte an der HfH.